

ОБЗОР БАНКОВСКИХ СИСТЕМ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ КАК ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИХ РАЗВИТИЯ

ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов
и экономической безопасности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ИЛЬИНА Д.А.,
студентка ОУ «Бакалавр»
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена развитию банковских систем в непризнанных государствах. В ходе исследования были представлены сводные данные по банковским структурам, проведен аналитический обзор банковского сектора на основе данных Центральные банков непризнанных государств. Рассмотрены проблемы развития банковской системы в Донецкой Народной Республике, а также предложены пути для ее усовершенствования.

Ключевые слова: банковская система, непризнанные государства, одноуровневая банковская система, двухуровневая банковская система, развитие банковских систем

REVIEW OF THE BANKING SYSTEMS OF UNRECOGNIZED STATES AS A BASIS FOR DETERMINING THE PROBLEMS OF THEIR DEVELOPMENT

GVASALIYA D.S.,
PhD in Economics, Associate Professor of the
Finance Department
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail TuganBaranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

ILINA D.A.,
student of EP "Bachelor"
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article focuses on the development of banking systems in unrecognized states. The study presents summary data on banking structures and provides an analytical overview of the banking sector based on data from the Central Banks of unrecognized states. The problems of development of the banking system in the Donetsk People's Republic are considered, and ways for its improvement are suggested.

Keywords: banking system, unrecognized states, first-tier bank, second-tier bank, development of banking systems

Постановка задачи. Непризнанными государствами принято называть регионы, самостоятельно провозгласившие суверенитет. Государства имеют частичное признание ряда государств, однако, их правовой статус не определен. Распад Советского Союза спровоцировал возникновение непризнанных государств в разных временных периодах. Среди государств, провозгласивших себя независимыми, выделились: Республика Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Республика Южная Осетия, а в 2014 году добавились Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика.

Научный интерес вызывают направления формирования банковских структур в вышеуказанных государствах. Они находятся на разных этапах социально-экономического развития, однако, все они имеют ряд одинаковых проблем, которые влияют на становление их банковских систем.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных исследований и публикаций свидетельствует, что многие авторы посвятили свои работы проблемам становления и развития банковского сектора непризнанных государств, среди которых: Аванесян Н., Капыльцова В.В., Тислицкая А.Г., Филиппова Ю.А. и др.

Актуальность. В связи с этим приобретает актуальность обзор банковского сектора непризнанных государств и адаптация опыта становления и развития банковского сектора непризнанных государств в реалии Донецкой Народной Республики.

Цель статьи – рассмотрение специфических особенностей функционирования банковского сектора в условиях непризнанности.

Изложение основного материала исследования. Вследствие распада Советского Союза в 1991 году на постсоветском пространстве образовалось 15 суверенных государств. Геополитические конфликты стали основой для появления непризнанных государств на таких территориях, как Грузия, Молдавия и Армения. Непризнанными государствами принято называть регионы, провозгласившие себя суверенными и имеющие ряд основных признаков государственности, однако, лишенные международного признания. В 2014 году после государственного переворота на Украине о своей независимости заявили Донецкая и Луганская Народные Республики [1, с.330].

Статус непризнанности ставит перед государствами ряд ограничений политического и экономического характера, что создает соответствующие сложности для их дальнейшего развития. Несмотря на это, в непризнанных государствах существует и развивается собственная финансово-экономическая система.

Эффективное функционирование кредитно-финансовых отношений в государстве обеспечивается банковской системой. Банковская система – совокупность банков и банковских институтов, предоставляющих услуги по принятию вкладов и кредитов. Банки, действующие в стране, имеют одноуровневую и двухуровневую системы. Одноуровневая банковская система отличается от двухуровневой тем, что Центральный банк отсутствует, либо имеется только он. Двухуровневая система преобладает в большинстве стран, поскольку банковская система не может полноценно развиваться при одноуровневой структуре.

Банковская система вышеуказанных непризнанных государств сформировалась на базе отделений центробанков или госбанков бывшего Советского Союза. Клиентская сеть и кадровый персонал передавались коммерческим банкам, оставшимся в собственности государства. Банковские структуры Донецкой и Луганской Народных Республик соответствуют централизованной, где государство – единственный собственник банков.

В табл. 1 представлен обзор банковской системы непризнанных государств. В ней обозначены даты образования центральных банков и учреждений, которыми представлена банковская система на данных территориях. Во всех упомянутых государствах, кроме Донецкой Народной Республики, преобладает двухуровневая банковская система. Первым их шагом по

становлению собственной банковской системы являлось создание Центральных банков как главных кредитных учреждений страны и финансовых надзорных регуляторов. Центральные банки Республики Абхазия, Южной Осетии и ДНР не эмитируют собственную валюту, официальным платежным средством является российский рубль.

Таблица 1

Систематизация информации об основных характеристиках непризнанных государств

Гос-во	Характеристика банковской системы	Числ-ть насел.
Республика Абхазия	28.09.1991 г. по принятии законов «О Центральном банке Абхазской АССР» и «О банках и банковской деятельности в Абхазской АССР» образовалась банковская система Республики Абхазия. Она представлена Национальным банком Республики Абхазия и 11-ью действующими кредитными организациями, в том числе 2 расчетными небанковскими кредитными организациями. 26.09.2008 г. банк сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом 10 и 50 апсаров.	0,25 млн.
Республика Южная Осетия	7.05.1992 г. был учрежден Национальный банк Республики Южная Осетия. Банковская система представлена Национальным банком и 3 финансово-кредитными учреждениями. Для совершенствования денежного обращения 19.07.2013 г. принимается Закон «О введении в обращение памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционных монет из драгоценных металлов».	0,06 млн.
Приднестровская Молдавская Республика	22.12.1992 г. в соответствии с Законом ПМР "О государственном банке" и в целях организации работы банковской системы республики Верховный Совет ПМР постановил создать Приднестровский республиканский банк. К началу 2018 г. банковская система Приднестровья была представлена 3 действующими коммерческими банками, функционирующими в форме акционерных обществ на основании генеральных лицензий, и 4 кредитными организациями. В 2000 г. были выпущены первые памятные монеты ПРБ, номиналами 25 и 50 рублей. С 2000 г. вводится в обращение памятные серебряные и золотые монеты различных серий.	0,5 млн.
Донецкая Народная Республика	Министерством финансов 7.10.2014 г. был образован ЦРБ ДНР. 25.09.2018 г. было издано постановление Совета Министров об открытии на территории ДНР филиала Международного расчётного банка Республики Южная Осетия. Согласно данному постановлению предоставлять банковские услуги на территории ДНР уполномочены исключительно Центральный республиканский банк ДНР и филиал 1 коммерческого банка «Международный расчётный банк» Республики Южная Осетия».	2,2 млн.

Составлено автором с использованием источников [1, 2, 6, 9]

Рассмотрим более детально развитие банковских систем вышеуказанных непризнанных государств.

Становление банковской системы Абхазии происходило, когда государство входило в состав Советского Союза. Она состояла из пяти абхазских республиканских управлений банков.

Статус непризнанности привел Абхазию к изоляции, которая распространялась и на банковскую систему, однако, в 2008 г. Россия признала абхазскую государственность, что изменило ситуацию в республике. Через три года Национальным банком Абхазии было получено от России в качестве кредита 700 млн. рублей на развитие банковской системы. Республика потратила часть этих денег на создание и внедрение собственной платежной системы. Совместно с российскими партнерами в 2009 г. в Абхазии была запущена национальная платежная система «АПРА», которая позволяет гражданам России снять со своих банковских российских счетов деньги, находясь на территории Абхазии [2, с.199].

Национальный банк Абхазии независим в своей работе в пределах полномочий, предоставленных законами и Конституцией государства, и осуществляет расходы за счет собственных доходов. Иностранные инвестиции из других стран могут стать серьезным толчком в формировании банковской структуры Абхазии, однако, политическая нестабильность до сих пор является серьезной проблемой для развития денежно-кредитного сектора республики.

Согласно годовому отчету Национального банка Абхазии, оборот налично-денежных средств за 2020 г. снизился на 6,7% в сравнении с 2019 годом. Банк Абхазии активно сотрудничал с Центральным банком РФ в рамках ранее заключенных соглашений, а также взаимодействовал с коммерческими банками России, в число которых входят Банк ВТБ (ПАО), ПАО «УРАЛСИБ» и Банк «Центр Международных Расчетов» (ООО) [3].

Проведем аналитический обзор банковского сектора Республики Абхазия (рис.1) по данным Центрального банка состоянием на 2019-2020 г. Сумма фактической прибыли банка за 2020 г. была меньше на 30,7% нежели в предыдущем году. Полученная прибыль была распределена в резервный и прочие фонды Банка Абхазии, а также часть средств распределили в бюджет республики [3].

Южная Осетия являлась автономной областью в составе Грузинской ССР и провозгласила свою независимость от Грузии

21 декабря 1991 г. Существенной ролью в развитии государства стало признание государственной независимости Российской Федерацией [1, с.333].

Рис. 1. Аналитический обзор банковского сектора Абхазии состоянием на 2019-2020 г., (тыс.руб.) [3, с.47]

Банк Южной Осетии является аналогом Банка России, а также непосредственно связан с ним. Сотрудничество между банками закреплено Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Банк России оказал содействие в создании национальной платежной системы на территории Южной Осетии. В результате для республики был организован выпуск дебетовых банковских карт российской платежной системы «Золотая Корона». Национальный банк Осетии является полноправным собственником ОАО «Акционерный Сберегательный банк», участие в капитале которого осуществляется на основании Указа Президента.

Одним из приоритетных направлений в развитии банковской структуры Южной Осетии является открытие филиалов банков России. Положительные результаты деятельности банковской системы стали возможны благодаря своевременному проведению платежей в стране, широкого спектра услуг, взвешенной кредитной политики, устойчивости финансового положения Национального банка и способности незамедлительно реагировать на меняющуюся рыночную конъюнктуру. Невзирая на сложные геополитические условия, банковская система продолжает свое развитие, что подтверждает позитивная динамика основных финансовых результатов деятельности Национального Банка Республики [4, с.21].

Проведем аналитический обзор банковского сектора Республики Южная Осетия (рис.2) по данным Центрального банка состоянием на 2019-2020 г. Согласно данным Национального банка Республики Южная Осетия, финансовый результат деятельности банка за 2020 г. был положительным. Однако в сравнении с 2019 г. прибыль снизилась на 7,1%. На снижение данного показателя повлияло изменение ключевой ставки Центрального банка России, что также стало следствием уменьшения процентных ставок по размещенным депозитам [5].

Показатель	2019 г.	2020 г.
Доходы	179 002	170 040
Расходы	83 356	81 174
Прибыль	95 646	88 866
Прибыль, распр. в фонды	58 355	66 953

Рис.2. Аналитический обзор банковского сектора Южной Осетии состоянием на 2019-2020 г., (тыс. руб.) [5, с.9]

Банковская структура Приднестровской Молдавской Республики начала формироваться с образования первого банка Приднестровья. В 1991 г. было принято решение о регистрации Приднестровского регионального акционерно-коммерческого «Агропромбанка», который до 1992 г. совмещал в себе функции коммерческого и центрального банка [6, с.145].

Банковская система Приднестровья развивалась в сложных политических условиях. Статус непризнанности создавал препятствия для активной деятельности банка на международном уровне. Вследствие этого перед банком Приднестровья был поставлен ряд задач, направленных на развитие банковской системы государства. Важным шагом в становлении банковской системы Приднестровья стало введение электронной системы расчетов. Кроме того, при посредничестве государств-гарантов и ОБСЕ Приднестровье получило статус самостоятельного субъекта, что значительно отразилось на возможностях республики.

Приднестровье в 2018 г. наиболее остро испытывало кризисные явления в сфере производства, и прирост денежной

массы был отрицательным. Данная тенденция объясняется ещё и тем, что именно в этом году был существенный приток инвестиций в иностранной валюте, а дополнительная эмиссия собственных денежных знаков привела бы к увеличению темпов инфляции. В последующие годы наращивание денежной массы в национальной и иностранной валюте происходит достаточно последовательно и соответствует плановым показателям в 4-5% роста ВВП в год [7, с.197].

Согласно данным ЦБ за 2020 г., банк Приднестровья активно сотрудничает с шестью зарубежными банками-корреспондентами. Приоритетными задачами в банковской деятельности в этом году стало развитие системы безналичных платежей и повышение финансовой доступности для граждан республики. Банковским сообществом велась работа по созданию единой платежной системы, которая бы позволила реализовать технологический скачок обеспечения рынка качественными услугами финансового посредничества.

По итогам 2020 г. наличный денежный оборот с учётом внутрибанковских операций в Приднестровской Молдавской Республике составил 99 907,4 млн. руб., что на 13,5% ниже показателя 2019 г. Совокупная величина поступлений денежной наличности в банковскую систему составила 13 595,2 млн. руб. и по отношению к уровню 2019 г. снизилась на 12,2%. Основными факторами такой динамики стали развитие платёжной инфраструктуры и повышение доступности безналичных платежей, а также введённые в связи с пандемией ограничительные меры. Отмечено снижение объёма торговой выручки, инкассированной в наличной форме в кассы кредитных организаций, на 5,8%, до 6 184,7 млн. руб., что составило 45,5% всех поступлений, выручки организаций пассажирского транспорта (на 54,3%) и сферы обслуживания населения (на 20,6%) [8, с.41].

Проведем аналитический обзор банковского сектора Приднестровской Молдавской Республики (рис.3) по данным Центрального банка состоянием на 2019-2020 г. По итогам 2020 г. сложился положительный финансовый результат деятельности банка. Прибыль отчетного года составила 27 916 тыс. руб. Прибыль возросла на 4017 тыс. руб. в сравнении с 2019 г. [8].

Банковская система Донецкой Народной Республики начала формироваться с сентября 2014 г., когда Национальный банк Украины ввел запрет на осуществление любых финансовых

операций в ДНР и ЛНР. На этих территориях была фактически введена социально-экономическая и финансовая блокада, поскольку в месячный срок было прекращено обслуживание банками счетов, в том числе карточных, открытых субъектами хозяйствования всех форм собственности и населением [9, с.226].

Показатель	2019 г.	2020 г.
Доходы	70 207	71 959
Расходы	46 308	44 043
Прибыль	23 899	27 916
Прибыль, распр. в фонды	11 950	13 958

Рис. 3. Аналитический обзор банковского сектора Приднестровья состоянием на 2019-2020 г., (тыс.руб.) [8, с.62]

Сложные политические условия и статус непризнанности лишают возможности активно развиваться банковскому сектору, который на данный момент соответствует централизованной распределительной банковской системе. Центральный банк находится в собственности государства и является монополистом на рынке банковских услуг. В таких условиях государство нуждается в грамотной денежно-кредитной политике, однако, одноуровневая банковская система является серьезной проблемой для ее реализации.

Банковский сектор начал развиваться с создания Центрального Республиканского банка (далее – ЦРБ), который был открыт как департамент Министерства финансов. Изначально он выполнял функцию расчетно-кассового центра, однако, в 2015 г. стал обособленной единицей. Основными задачами Центрального банка являются мобилизация доступного капитала и обеспечение расчётов в условиях дефицита денежной массы между предприятиями.

Поскольку ЦРБ является монополистом на рынке банковских услуг, он самостоятельно устанавливает стандарты предоставления расчётных операций, банковских и финансовых услуг, порядок валютного регулирования, а также формирует тарифную политику.

В связи с открытием филиала банка Республики Южной Осетии на территории ДНР и в целях расширения финансового и банковского сектора Правительством принимаются нормативно-правовые акты, направленные на развитие кредитного рынка Республики. Изменения предполагают, что ЦРБ сможет самостоятельно устанавливать требования к иностранным банкам, имеющим право открывать филиалы на территории Республики. Однако действующие акты требуют совершенствования.

Отсутствие коммерческих банков создает сложности для предоставления гражданам кредитных операций. Появившаяся в 2021 г. кредитная система «Овердрафт» на данный момент не отвечает требованиям всеобщей доступности, поскольку процентные ставки достаточно высоки. Для создания собственных коммерческих банков необходимо привлечение инвесторов, которых нужно обеспечить гарантиями сохранения собственности и прибыли. Тем не менее филиал Южноосетинского коммерческого банка «Международный расчетный банк» имеет право предоставлять кредиты на территории Республики.

Однако Центральный Республиканский банк стремится динамично развиваться, например, уже активно функционируют система коммунальных платежей и платежная система с POS терминалами, количество выданных платежных карт постоянно растет, а банк продолжает открывать новые отделения во многих городах республики.

Поскольку банковский сектор находится на стадии становления, он имеет ряд проблем, которые препятствуют его полноценному развитию. Функционирование экономического сектора до 2014 г. свидетельствует о том, что на базе существующей промышленности и уцелевших производственных мощностей Республика сможет достичь стабильного экономического роста.

Формирование двухуровневой банковской системы является основной составляющей реорганизации всей финансовой отрасли Республики. В ее становлении основными проблемами являются:

- несовершенство нормативно-правовой базы финансового сектора;
- отсутствие банковских учреждений второго уровня;
- слабо развитый рынок финансовых услуг;
- ограниченное количество кредитных продуктов.

Полноценное развитие финансовой системы будет зависеть от развития банковского сектора, способного предоставлять

финансовые ресурсы тем секторам экономики, которые активно развиваются на территории Республики. Банковская система должна быть устойчивой, эффективно выполняющей функции финансового посредничества, а также пользующейся доверием экономических агентов банковского сектора.

Для оптимизации банковского сектора необходимо, прежде всего, адаптировать опыт республик, которые являются непризнанными. Выстроить эффективный механизм работы банковского сектора, нацеленный на обеспечение физических и юридических лиц качественными банковскими продуктами. Для анализа и формирования рекомендаций относительно повышения эффективности работы банковского сектора необходимо руководствоваться банковской статистикой, которая на территории Донецкой Народной Республики отсутствует, что не позволяет сформулировать аргументированные рекомендации.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, систематизация данных по характеристикам банковских систем непризнанных государств, динамика их основных экономических показателей создает информационную основу для определения дальнейшего вектора развития банковской системы Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Аванесян Н. Особенности становления и развития банковской деятельности непризнанных государств на постсоветском пространстве // Научный Арцах. – 2018. – № 1 (1). – С. 330-335. <https://elibrary.ru/item.asp?id=42974183>

2. Филиппова Ю.А., Иванцова Ю.А. Опыт развития банковских систем непризнанных республик // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2019. – № 1 (13). – С. 194-202. <https://elibrary.ru/item.asp?id=40881174&>

3. Годовой отчет Национального банка Республики Абхазия за 2020 год <https://nb-ra.org/platezhnyij-balans-ba.html>

4. Капыльцова В.В., Чернявская Т.Г. Становление банковских систем в условиях непризнанности // Общество, экономика, управление. – 2018. – № 3. – С. 28-24. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36575844>

5. Аудиторское заключение и годовой финансовый отчет за 2020 год Национального банка Республики Южная Осетия <https://www.bank-ossetia.org/accountability/audit/>

6. Попова И.В. Современная наука – обществу XXI века: монография. Книга 3 / И.В. Попова, Ю.П. Назарова, И.У. Абдулхаков, А.В. Бородина, Е.А. Горнева и др.; под ред. И.Н. Титаренко – Ставрополь: Логос, 2016. – 196 с. Глава VI Особенности развития банковских систем непризнанных государств

7. Филиппова Ю.А., Гребенюк В.А. Практика денежно-кредитного регулирования в Приднестровской Молдавской Республике и Республике Абхазия // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 1 (21). – С. 192-201. <https://elibrary.ru/item.asp?id=46581032>

8. Отчет Центрального банка Приднестровской Молдавской Республики за 2020 год <https://www.cbpmr.net/content.php?id=112>

9. Тислицкая А.Г. Банковская система Донецкой Народной Республики: тенденции и перспективы развития (научно-исследовательский проект) // Путь в науку. Современная национальная экономика: молодые ученые - новый взгляд. – Орел: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2020. – С. 220-233. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44234237>

УДК 336:622.3

DOI

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

ДЕМИДОВА Е.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

БУБЛИЧЕНКО М. Ю.
Магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Система управления денежными потоками представляет собой процесс принятия решений, основанных на оценке всех видов деятельности нефтегазовых компаний, который направлен на оптимизацию